

Nutqiy faoliyat komponentlarini — tinglash, gapirish, o‘qish va yozishni integratsiyalashgan, maqsadli va fuqarolik mazmuni bilan boyitilgan yondashuv asosida rivojlantirish orqali o‘quvchilar o‘zlarining shaxsiy fikrini mustaqil ifoda etishga, ijtimoiy masalalarga ongli munosabat bildirishga, shuningdek, jamiyatda o‘z o‘rnini topishga qodir bo‘lib boradi. Bu esa ta’lim tizimining ijtimoiy va tarbiyaviy funksiyalarini amalga oshirishda ona tili fanining o‘rni va imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.11.2020-yildagi PF-6108-son farmoni.
2. “2022 — 2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida” 11.05.2022. PF-133-son farmoni.
3. Ismoilova N., Abdullayeva D. Ijtimoiy psixologiya. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2013, 60-bet.
4. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna. O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi (kognitiv-pragmatik yondashuv asosida). “Durdona” nashriyoti Buxoro – 2021, 10-bet
5. Arabboyeva M.A. Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy- emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish. Zamonaviy ta’lim / современное образование. 2022, 12-son. 43-47-betlar.
6. Arabboyeva M.A. Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi – 2023 -yil, 7-son.
7. Arabboyeva M.A. O‘quvchilarda ijtimoiy-emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari. Zamonaviy ta’lim / современное образование. 2024.№5(138), 47-52-betlar.
8. Arabboyeva M.A. Ona tili darslarida ijtimoiy emotsional – fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishga qo‘yiladigan didaktik talablar. Andijon davlat chet tillari instituti hamda —UNIVERSAL xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida “Globallashuv jarayonida fan va ta’lim muammolari va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2024-yil 5-iyun, 224-227.
9. Arabboyeva M.A. Pedagogical-psychological and methodological features of developing social-emotional-civic competence in mother language lessons. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2025. (Т. 5, Выпуск 3, сс. 71–78). Zenodo.

TA’LIM JARAYONLARIDA VR TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASHNING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK MUAMMOLARI

Zaripova Dilnoza Anvarovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti

G‘aniyeva Shaxrizod Nurmaxamadovna

katta o‘qituvchi, Farg‘ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim jarayonlarida virtual reallik (VR) texnologiyalarini qo‘llashning ijtimoiy-psixologik muammolari tahlil qilinadi. VR texnologiyalarining ta’lim sifatini oshirish imkoniyatlari bilan bir qatorda, ularning talabalar va o‘qituvchilarning ijtimoiy munosabatlari va psixologik holatiga ta’siri o‘rganildi. Tadqiqotda VR texnologiyalaridan kelib

chiqadigan ortiqcha qaramlik, ijtimoiy izolyatsiya va kommunikatsiya muammolari kabi salbiy holatlar ko‘rsatildi. Maqola VR texnologiyalarining ijtimoiy-psixologik muammolarini kamaytirish uchun tavsiyalarni ham o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: *virtual reallik, ta’lim, ijtimoiy-psixologik muammolar, kommunikatsiya, psixologik barqarorlik, o‘quv jarayoni.*

Аннотация. *В данной статье анализируются социально-психологические проблемы применения технологий виртуальной реальности (VR) в образовательном процессе. Рассматриваются возможности повышения качества образования с помощью VR, а также влияние этих технологий на социальные отношения и психологическое состояние учащихся и преподавателей. В исследовании выявлены такие негативные явления, как избыточная зависимость, социальная изоляция и проблемы коммуникации, связанные с использованием VR. Статья включает рекомендации по снижению социально-психологических проблем, возникающих при использовании VR технологий.*

Ключевые слова: *виртуальная реальность, образование, социально-психологические проблемы, коммуникация, психологическая устойчивость, учебный процесс.*

Abstract. *This article analyzes the socio-psychological problems associated with the use of virtual reality (VR) technologies in the educational process. The opportunities for improving education quality through VR are examined, along with the impact of these technologies on the social relationships and psychological states of students and teachers. The study highlights negative issues such as excessive dependency, social isolation, and communication problems arising from the use of VR. The article also provides recommendations to mitigate the socio-psychological challenges linked to VR technologies.*

Keywords: *virtual reality, education, socio-psychological problems, communication, psychological resilience, learning process.*

Zamonaviy ta’lim tizimi doimo yangiliklar va texnologiyalar yordamida takomillashib bormoqda. Virtual reallik (VR) texnologiyasi o‘quv jarayonini interaktiv va vizual jihatdan boyitib, talabalarga mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Ammo, ta’limda VR texnologiyalarining joriy etilishi bilan birga, ijtimoiy va psixologik muammolar ham yuzaga kelmoqda. Shu sababli, VR texnologiyalarining ta’lim jarayonidagi ijtimoiy-psixologik ta’sirini tahlil qilish va muammolarni aniqlash muhimdir. Maqolaning maqsadi - ta’limda VR texnologiyalarining ijtimoiy-psixologik muammolarini o‘rganish va ularni bartaraf etish usullarini taklif qilishdir.

Maqola uchun mavjud ilmiy adabiyotlar, xususan, VR texnologiyalarining ta’limda qo‘llanilishi va uning ijtimoiy-psixologik ta’siri bo‘yicha ilmiy maqolalar, monografiyalar va so‘nggi yillarda o‘tkazilgan tadqiqotlar tahlil qilindi. Maqolada analitik va sintez usullari qo‘llanilib, VRning ijtimoiy va psixologik ta’sirlari yuzasidan muhim ma’lumotlar umumlashtirildi. Shuningdek, sifatli tadqiqotlar natijalari, jumladan talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi so‘rovnomalar va intervyular tahlili asosida ijtimoiy-psixologik muammolar aniqlangan. Unga ko‘ra quyidagi ilmiy xulosalar olindi:

Ijtimoiy izolyatsiya va kommunikatsiya kamayishi. VR ta’limida talabalar ko‘pincha virtual muhitda individual ravishda ishlashga moyil bo‘ladi, bu esa haqiqiy ijtimoiy aloqalarning kamayishiga olib keladi. Virtual muloqot ko‘pincha yuzma-yuz suhbat va jamoaviy ishlash imkoniyatlarini o‘rnini bosa olmaydi. Natijada talabalar ijtimoiy izolyatsiya, yolg‘izlik hissi va jamiyat bilan aloqaning zaiflashuvi muammolariga duch keladi.

Ortiqcha qaramlik va ruhiy salomatlik muammolari. VR texnologiyalaridan uzoq va intensiv foydalanish natijasida talabalar ortiqcha qaramlik holatiga tushishi mumkin. Bu esa diqqatning jamlanmasligi, konsentratsiyaning pasayishi va psixologik zo‘riqishlarga olib keladi. Ortiqcha virtual muhitda qolish depressiya va xavotirni kuchaytirishi mumkinligi tadqiqotlarda ko‘rsatilgan.

Real va virtual dunyo o‘rtasidagi farqlardan kelib chiqadigan stress. VR muhitida uzoq vaqt qolish talabalarda real dunyo bilan aloqani zaiflashtiradi. Bu holat real muhitdagi ijtimoiy vazifalarni bajarishda qiyinchilik tug‘dirishi va ijtimoiy moslashuvga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Natijada, talabalar stress va bezovtalik holatlarini boshdan kechirishi mumkin.

O‘qituvchilar uchun noodatij qiyinchiliklar. VR texnologiyalaridan foydalanish o‘qituvchilarga ham qo‘shimcha psixologik va pedagogik yuklarni olib keladi. O‘qituvchilar texnologiyani samarali boshqarish uchun yangi ko‘nikmalarni egallashi va talabalarning ijtimoiy-psixologik holatini muntazam nazorat qilishlari kerak.

1-rasm. Ta’lim jarayonlarida VR texnologiyalarini qo‘llashning ijtimoiy-psixologik muammolari

VR texnologiyalarining ta’limda qo‘llanilishi zamonaviy ta’lim sifatini oshirishi bilan birga, ijtimoiy-psixologik muammolarni ham yuzaga keltiradi. Shu sababdan, VR texnologiyalarining ijtimoiy va psixologik ta’sirini kamaytirish uchun bir necha asosiy tavsiyalarni keltirish mumkin:

- *VR texnologiyalardan foydalanish vaqtini cheklash.* Ta’lim jarayonida VR sessiyalarining vaqtini nazorat qilish bilan talabalarning virtual va real dunyo orasida muvozanatni saqlashiga yordam beradi;
- *Ijtimoiy muloqotni rag‘batlantirish.* VR ta’lim jarayoniga jamoaviy faoliyatlar va interaktiv guruh ishlari kiritilishi oqibatida talabalar o‘rtasidagi kommunikatsiyani rivojlantiradi;
- *Psixologik qo‘llab-quvvatlash va treninglar.* Talabalar va professor-o‘qituvchilar uchun psixologik qo‘llab-quvvatlash xizmatlari tashkil etilishi orqali VR texnologiyalaridan kelib chiqadigan stress va qaramlikka qarshi kurashishga imkon yaratiladi;
- *Texnologik tayyorgarlik.* Professor- o‘qituvchilarni VRni samarali qo‘llash bo‘yicha maxsus tayyorlash va o‘quv jarayonidagi psixologik muammolarni aniqlashga yo‘naltirilgan treninglar o‘tkazish zarur.

Virtual reallik texnologiyalari ta’lim sohasida innovatsion imkoniyatlar yaratmoqda, lekin ularni qo‘llash jarayonida ijtimoiy va psixologik muammolarni e‘tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Ta’lim jarayonlarida VR texnologiyalarining ijtimoiy-psixologik ta’sirini kamaytirish uchun vaqt

cheklovlari, ijtimoiy kommunikatsiyani rivojlantirish, psixologik yordam va o‘qituvchilarni tayyorlash kabi chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Shu orqali ta’lim samaradorligi oshadi va talabalarni psixologik holati barqarorlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Slater, M., & Sanchez-Vives, M. V. (2016). Enhancing our lives with immersive virtual reality. *Frontiers in Robotics and AI*, 3, 74.
2. Makransky, G., & Lilleholt, L. (2018). A Structural Equation Modeling Investigation of the Emotional Value of Immersive Virtual Reality in Education. *Computers & Education*, 123, 53-64.
3. Riva, G., Wiederhold, B. K., & Mantovani, F. (2019). Neuroscience of Virtual Reality: From Virtual Exposure to Embodied Medicine. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 22(1), 82-96.
4. Freeman, D., et al. (2017). Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of mental health disorders. *Psychological Medicine*, 47(14), 2393-2400.
5. Bailey, J., & Bailenson, J. (2017). Immersive virtual reality and the developing child. *Journal of Children and Media*, 11(1), 29-34.
6. Keshavarz, B., & Hecht, H. (2011). Validating an efficient method to quantify motion sickness. *Human Factors*, 53(4), 415-426.

ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Ералы Кадыркулов

преподаватель кафедры Педагогического образования Социально-гуманитарного факультета Национального университета имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Цифровые технологии играют ключевую роль в современном образовательном процессе, обеспечивая новые возможности для обучения и взаимодействия между студентами и преподавателями. Интеграция технологий, таких как онлайн-курсы, интерактивные платформы и образовательные приложения, способствует повышению мотивации студентов, улучшению усвоения материала и развитию критического мышления. Использование цифровых инструментов позволяет адаптировать образовательный процесс под индивидуальные потребности учащихся, а также обеспечивает доступ к ресурсам и информации в любое время и в любом месте. Однако внедрение технологий также требует внимательного подхода к вопросам цифровой грамотности, безопасности данных и поддержания личного общения в учебном процессе.

Ключевые слова: Цифровые технологии, образовательный процесс, студенты, онлайн-обучение, интерактивные платформы, индивидуализация обучения, цифровая грамотность, безопасность данных, критическое мышление.

Abstract: Digital technologies play a key role in the modern educational process, providing new opportunities for learning and interaction between students and teachers. The integration of technologies such as online courses, interactive platforms and educational applications helps to increase students' motivation, improve learning and develop critical thinking. The use of digital tools allows you to adapt the educational process to the individual needs of students, as well as provides access to resources and information at any time and anywhere. However, the introduction of